

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ УГРОЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Исамухамедов Темур Маратович

Независимый соискатель

**Ташкентского государственного
университета востоковедения**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13637803>

Аннотация

В этой статье исследуется сложная сфера в современных условиях государства сталкиваются с рядом серьезных угроз своей политической безопасности. Эти угрозы разнообразны и могут исходить как изнутри, так и извне государства.

В статье анализируются основные угрозы государственной политической безопасности в современных условиях, в том числе: Внешнее вмешательство во внутренние дела государства, Терроризм и экстремизм, Коррупция и организованная преступность, Информационные угрозы и радикальные и популистские движения.

Рассматриваются особенности каждой из этих угроз, их потенциальное воздействие на политическую безопасность государства и меры по их противодействию.

В статье рассматривается одна из наиболее значимых проблем нашего времени - проблема информационной безопасности. В ней рассматриваются различные формы информационных атак, их цели, ожидаемые результаты и стратегии смягчения их последствий. В статье представлены обоснованные взгляды на данную тему, а также практические рекомендации о том, как предотвращать подобные инциденты.

Статья предназначена для ученых в области политологии, международных отношений, безопасности и обороны, а также для всех, кто интересуется сложностями поддержания политической стабильности на государственном уровне в современном глобальном контексте.

Ключевые слова: Глобализация, национальный менталитет, информационная атака, средства массовой информации, информационная война, дискредитация, цифровое общество, информационная сфера, информационная система, защита данных.

ВВЕДЕНИЕ

В современной сложной геополитической ситуации обеспечение информационной безопасности в международных отношениях и защита от ее негативных последствий стали неотъемлемой частью системы национальной безопасности государств.

В современных условиях глобализации мирового информационного пространства ощущается воздействие идейно-идеологических и информационных угроз, которые могут оказать негативное влияние на развитие человеческого разума, сердца, национального менталитета, здоровой веры, чувства патриотизма. и самопожертвование. В условиях сегодняшней глобализации спрос на информацию растет. По этой причине сегодня как никогда важно распространение беспристрастной и правдивой информации, удовлетворение информационной потребности населения, особенно молодежи. В век информационных атак возрастает несравненная роль и влияние средств массовой информации в получении реальной информации о происходящих вокруг событиях, объяснении населению и, в первую очередь, нашей

молодежи, наличия чуждых идей за любой предвзятой информацией. становится ясным. Большой процент общественно-политической и идеологической информации, которая очень быстро распространяется через средства массовой информации, вызывает беспокойство в разных странах мира.

Стоит отметить, что силы, пытающиеся захватить мир, пытаются использовать информацию как оружие. Иными словами, с одной стороны, информация приобретает значение как ресурс, служащий расширению духовного мира человечества и обогащению научного мышления человека, а с другой стороны, сегодня не секрет, что информация становится «оружием» что отделяет человека от его личности, нации, родины и в конечном итоге превращает его в полного ублюдка. Даже сейчас многие страны вынуждены принимать специальные меры для защиты своей культуры, традиций и духовных ценностей от влияния иностранной информации. Поэтому крайне важно понимать содержание поступающей информации, правильно интерпретировать ее и делать выводы в быстром потоке событий.

Сегодня население, в том числе молодежь, в своей повседневной жизни, учебном процессе, трудовой деятельности получает информацию различного содержания через средства массовой информации. Фильмы, шоу и радиопередачи, которые они смотрят, по-разному влияют на их духовный мир, в зависимости от их содержания. Принимая во внимание положительные и отрицательные стороны воздействия через средства массовой информации, можно сказать, что роль получаемой им информационной среды в духовном развитии человека велика. Итак, то, что молодые люди видят и слушают сегодня, не должно оставаться вне внимания семьи, в которой они растут, а также образовательных учреждений.

С этой точки зрения информационная безопасность как составная часть национальной безопасности имеет междисциплинарную особенность, то есть обеспечение информационной безопасности в политической, экономической, социальной, военной и культурной сферах служит устойчивому развитию этих сфер. Мы знаем, что в эпоху глобализации реальность — ничто, а общение — все. Имитация цивилизаций зависит от скорости доставки информации. Самое могущественное государство — это то, которое располагает своевременной информацией и технологиями для ее доставки и распространения. По некоторым теориям, мощь государства отличается не материальными благами, а тем, что другие страны занимают информационную территорию (защиту своей территории) и умы граждан.

МЕТОДОЛОГИЯ И СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ

Следующие ученые провели исследования по теме «Анализ основных угроз политической безопасности государства в современных условиях», Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России, «Политическая безопасность: сущность, содержание, механизмы обеспечения» (2005), «Основные угрозы политической безопасности Российской Федерации». Федерация в современных условиях» (2010 г.), «Обеспечение политической безопасности государства в условиях глобализации» (2015 г.). Александр Вылегжанин, кандидат политических наук, доцент кафедры национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской Федерации. «Угрозы политической безопасности России в условиях

глобализации» (2009 г.), «Информационные угрозы политической безопасности государства» (2013 г.), «Обеспечение политической безопасности государства: современный подход и механизмы» (2018 г.) . Дмитрий Ефременко, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и международных отношений Кубанского государственного университета. «Политическая безопасность государства: теоретико-методологические аспекты» (2008 г.), «Угрозы политической безопасности России в современном мироустройстве» (2014 г.), «Обеспечение политической безопасности государства: сравнительный анализ опыта России и зарубежные страны» (2019), Сергей Обухов, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории и методологии СПбГУ. «Политическая безопасность государства: понятие, структура, механизмы обеспечения» (2012 г.), «Основные угрозы политической безопасности Российской Федерации в условиях информационной глобализации» (2016 г.), «Обеспечение политической безопасности государства: проблемы» и перспективы» (2021). Наталья Сухарева, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и международных отношений Уральского федерального университета. «Политическая безопасность государства: сущность, содержание, формы обеспечения» (2009 г.), «Угрозы политической безопасности России в условиях современного глобального развития» (2013 г.), «Обеспечение политической безопасности государства в условиях глобализации» (2017), Эти ученые в современных условиях внесли значительный вклад в исследование основных угроз политической безопасности государства. Их научные труды широко используются в образовательном процессе, а также в практической деятельности по обеспечению политической безопасности государства.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Внешнее вмешательство во внутренние дела государства может осуществляться различными способами, такими как политическое давление, экономические санкции, военная интервенция и информационные кампании. Целью внешнего вмешательства может быть свержение существующего режима, изменение внешней политики государства или дестабилизация ситуации в стране.

Терроризм и экстремизм представляют серьезную угрозу политической безопасности государства. Террористические акты могут привести к многочисленным жертвам, разрушению инфраструктуры и дестабилизации общественно-политической обстановки. Экстремистские движения могут подрывать основы конституционного строя и пропагандировать насилие и нетерпимость.

Коррупция и организованная преступность подрывают доверие к государственным институтам и правоохранительным органам. Коррупционные схемы могут привести к хищению государственных средств, неэффективному управлению и созданию благоприятной среды для деятельности организованных преступных группировок.

Информационные угрозы включают в себя кибератаки, распространение дезинформации и пропаганды. Кибератаки могут нарушить работу критической инфраструктуры, привести к утечке конфиденциальной информации и дестабилизировать финансовую систему. Дезинформация и пропаганда могут манипулировать общественным мнением, подрывать доверие к власти и провоцировать социальные волнения.

Термин «информационная война» впервые был упомянут в 1967 году, а автором этой фразы стал Аллен Даллес, один из основоположников информационной войны, развязанной против бывшего СССР, считает другой основоположник теории информационной войны Вин Швартоу. : "Поскольку современное общество основано на информации, рано или поздно каждый человек станет жертвой информационной атаки", - говорит он. Вин Швартоу подчеркивает, что все действия при ведении информационной войны направлены на три субъекта: на личность (на индивидуальном уровне), на организационную структуру (на организацию-институт) и на глобальный уровень (на конфликт между государствами).).

Термин «информационная атака» впервые был упомянут в отчете Томаса Рона для компании Boeing в 1976 году под названием «Система вооружения и информационная война». Томас Рон отмечает, что инфраструктура является ключевым компонентом экономики США и что позже она станет ключевым компонентом экономики США. Слабое место, как и военная и политическая сферы. Важным аспектом информационной атаки является «оказание психологического давления на руководителей и сотрудников предприятий противостоящего государства и принуждение их к принятию необходимых решений». Информационная атака – это попытка повлиять на принимаемые решения в политической, экономической, социальной и культурной сферах, сформировать социальные факты и общественное сознание в нужном противнику человеку, обществу и государству.

При осуществлении информационных атак противники в основном используют следующие методы:

- дезинформация (распространение ложной информации) - форма психологического воздействия, при которой распространяется ложная информация с целью ввести оппонента в заблуждение. В этом случае правдивая информация и ложная информация смешиваются;
- манипуляция (управление общественным сознанием) - приспособление общественного сознания к интересам субъекта посредством идей, указаний, мотивов, стереотипов, подражания. Ложное, ложное понятие или воображение создается посредством ложного восприятия действительности;
- пропаганда – распространение и популяризация определенных идей в общественном сознании с помощью средств массовой информации;
- антикризисное управление - ориентировано в основном на экономическую и политическую сферы и направлено на интересы определенной группы или государства. Заранее выбранные индивидуумы воздействуют в скрытой форме;
- провокация – действия определенных групп и отдельных лиц против конституционного строя или правовых основ государства;
- клевета (клевета) – распространение ложной информации с целью дискредитации объекта;
- дискредитирующие (дискредитирующие) – разъясняющие среди общественности значимость руководителей государства, общественных организаций, отдельных лиц, политических решений, событий и оказывающие на них негативное влияние;

- привлечение внимания общественности – в приюте оставлена юридическая информация о происшествии, событии, работе, проводятся мероприятия, вызывающие ажиотаж;
- распространение слухов - распространение несуществующей информации. В основном бьются по пустым местам в государстве и обществе, в качестве объектов выбираются политически и морально незрелые личности;
- заговор – особое информационное действие, при котором противник вынужден выбрать вариант, ведущий к провалу (поражению).

Радикальные и популистские движения часто используют риторику, основанную на национализме, ксенофобии и антиэлитизме. Они могут подрывать демократические институты, разжигать социальную напряженность и создавать благоприятную почву для экстремизма и насилия.

Меры по противодействию угрозам государственной политической безопасности

Для противодействия угрозам государственной политической безопасности необходимо комплексный подход, включающий следующие меры:

Укрепление государственных институтов и правоохранительных органов, борьба с коррупцией и организованной преступностью, противодействие терроризму и экстремизму, защита информационных систем и сетей, развитие международного сотрудничества в сфере безопасности, повышение осведомленности общественности о существующих угрозах и мерах по их противодействию.

Эффективные меры по обеспечению государственной политической безопасности способствуют стабильности, безопасности и процветанию государства.

Поэтому вышеперечисленные методы состоят из последовательности определенных действий, и от их реализации важно определить объект и субъект информационной атаки, силы и средства, ресурсы и временной фактор. Основная цель информационной атаки высокого уровня – захват информационного пространства государства-соперника, понижение имиджа государства на международной арене, дестабилизация общественной жизни, распространение информации, направленной на дискредитацию личности. На современном этапе в качестве основного средства достижения цели используются средства массовой информации и информационно-коммуникационные технологии.

В настоящее время ни в одной стране не разработана единая комплексная последовательность мер против методов информационных атак. Причинами этого можно назвать то, что информационные и коммуникационные технологии развиваются очень быстрыми темпами, скоростью, многообразием, безграничностью, национальностью, секретностью (неопределенностью, чем это закончится).

Обеспечение информационной безопасности в таких условиях служит предотвращению ущерба информационной сфере. В этом процессе естественным является предотвращение ущерба, который может быть причинен на разных уровнях, а также борьба с действиями злоумышленников.

Следует отметить, что информационно-психологическая безопасность – это важное мероприятие, направленное на защиту государства, общества и личности от случайного или преднамеренного информационного воздействия. По мнению экспертов, это делается для следующих целей:

- предотвращение угроз безопасности личности, общества и государства в сфере информации;
- сохранение конфиденциальности информации, предотвращение ее утечки, хищения и потери в средствах массовой информации;
- предотвращение искажения и фальсификации информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Подводя итог, можно сказать, что в период активного развития информационных технологий и средств связи «информационная безопасность» продолжает укрепляться как неотъемлемая часть национальной безопасности. В этой ситуации защита государства и общества от информационных атак остается актуальной.

Для обеспечения информационной и психологической безопасности общества необходимо знать следующие ее составляющие (компоненты), т.е. угрозы, объекты угроз, источники угроз, объекты угроз, источники информации, способы получения информации незаконным путем, направления защиты информации, методы защиты информации, средства защиты информации. Здесь стоит сказать, что для защиты информации от различных угроз необходимо не быть равнодушным к противоправной деятельности, предотвращать ее, предотвращать несанкционированный доступ к источникам информации, использовать различные меры, способы и методы, обеспечивающие устойчивость в случае необходимости. Это показывает актуальность обеспечения информационной безопасности в системе международных отношений.

В каких сферах проявляется внешнее вмешательство во внутренние дела государства, внешнее вмешательство во внутренние дела страны может принимать различные формы, такие как политическое давление, экономические санкции, военные интервенции и информационная война. Эти действия направлены на свержение существующих режимов, изменение направления внешней политики страны или дестабилизацию внутренней ситуации.

Терроризм и экстремистская деятельность представляют собой серьезную угрозу политической стабильности государства. Террористические инциденты могут привести к значительным человеческим жертвам, повреждению инфраструктуры и привести к социальной и политической нестабильности. Экстремистские группы могут подрывать конституционный порядок, пропагандировать насилие и способствовать нетерпимости.

Организованная преступность и коррупция представляют собой серьезные проблемы для государственных учреждений. Они подрывают доверие общества к государственным органам, препятствуют экономическому развитию и подрывают эффективное управление. Распространенность этих проблем приводит к незаконному присвоению государственных средств. Кроме того, кибератаки представляют собой серьезную угрозу для критически важной инфраструктуры, потенциально ставя под угрозу конфиденциальные данные. Распространение ложной информации может манипулировать общественным мнением и подрывать доверие к государственным институтам. Популистские движения могут привести к социальным волнениям и радикализации общества, часто используя риторику, основанную на национализме, ксенофобии и неприязни устоявшихся элит. Эти группы могут угрожать демократическим институтам, усугублять социальную напряженность и поощрять экстремизм и насильственное поведение. Чтобы противостоять этим угрозам

политической безопасности, правительства должны принять меры по укреплению институтов, повышению прозрачности и усилению кибербезопасности. Это включает в себя инвестиции в инфраструктуру кибербезопасности, обучение сотрудников правоохранительных органов и реализацию законодательства по предотвращению коррупции и организованной преступности. Кроме того, правительствам следует работать с гражданским обществом для повышения медиаграмотности, поощрения критического мышления и борьбы с дезинформацией и пропагандой.

Устранение этих угроз стабильности требует целостного подхода. Это должно включать:

Во первых, укрепление государственных учреждений и правоохранительной деятельности. Борьба с коррупцией и организованной преступностью имеет важное значение для поддержания целостности правительства.

В вторых, противодействие терроризму и экстремизму имеет решающее значение для защиты безопасности и стабильности нации.

В третьих, защита информационных систем и сетей. Поддержание целостности информационных систем и сетей имеет важное значение для защиты конфиденциальных данных и обеспечения доверия к цифровой инфраструктуре.

В четвёртых, Международное сотрудничество в вопросах безопасности. Сотрудничество с международными партнерами имеет решающее значение для решения глобальных проблем безопасности и обмена передовым опытом.

В пятых, информирование общественности об угрозах и решениях. Информирование общественности о текущих угрозах и поиске решений имеет важное значение для развития культуры сознания и ответственности в области безопасности.

Эти меры, когда они реализуются коллективно, способствуют достижению более широкой цели обеспечения политической стабильности, содействия экономическому процветанию и поддержанию безопасности нации.

References:

1. Манойло А., «Политическая безопасность: сущность, содержание, механизмы обеспечения». МГИМО МИД России – 2005.
2. Манойло А., «Основные угрозы политической безопасности Российской Федерации». Федерация в современных условиях» МГИМО МИД России – 2010.
3. Манойло А., «Обеспечение политической безопасности государства в условиях глобализации» МГИМО МИД России – 2015.
4. Вылегжанин А. «Угрозы политической безопасности России в условиях глобализации», Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской Федерации – 2009.
5. Вылегжанин А. «Информационные угрозы политической безопасности государства», Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской Федерации – 2013 г.
6. Вылегжанин А. «Обеспечение политической безопасности государства: современный подход и механизмы», - Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской Федерации – 2018 г.

7. Дмитрий Ефременко, «Политическая безопасность государства: теоретико-методологические аспекты» (2008 г.),
8. Дмитрий Ефременко «Угрозы политической безопасности России в современном мироустройстве» (2014 г.),
9. Дмитрий Ефременко «Обеспечение политической безопасности государства: сравнительный анализ опыта Россия и зарубежные страны» (2019),
10. Сергей Обухов, «Политическая безопасность государства: понятие, структура, механизмы обеспечения» (2012 г.),
11. Сергей Обухов, «Основные угрозы политической безопасности Российской Федерации в условиях информационной глобализации» (2016 г.),
12. Сергей Обухов, «Обеспечение политической безопасности государства: проблемы и перспективы» (2021).
13. Наталья Сухарева, «Политическая безопасность государства: сущность, содержание, формы обеспечения» (2009 г.),
14. Наталья Сухарева, «Угрозы политической безопасности России в условиях современного глобального развития» (2013 г.),
15. Наталья Сухарева, «Обеспечение политической безопасности государства в условиях глобализации» (2017),
16. Антипов А.А. Информационная безопасность как объект правового регулирования. URL://<https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-kak-obekt-pravovogo-regulirovaniya>
17. Антипов А.А. Информационная безопасность как объект правового регулирования. URL://<https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-kak-obekt-pravovogo-regulirovaniya>
18. Клара Маатуис. Ответственное поведение в сфере цифровой безопасности: определение и модель оценки.
19. Коско и Пол, Information Society: Problems and Methods of Their Solution. Power, 7, 2003. P. 90-96.
20. Baskerville, Risk Analysis: An Interpretive Feasibility Tool in Justifying Information Systems Security. European Journal of Information Systems, 1, 121-130.1991, стр. 121
21. В.Яницкий, An Integrated Approach for Securing Electronic Transactions over the Web. Benchmarking: An International Journal, 9, P. 166-181
22. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 05.09.2018 йилдаги 707-сон <https://lex.uz/docs/3893085?ONDATE=05.04.2022>
23. Ўзбекистон Республикасининг «Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. – 2003. – №1. – 2-м.
24. Аверченков В.И. Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах: Учебное пособие. – Брянск, 2007.
25. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С, Черемушкин А.В. Основы криптографии: Учебное пособие. – М., 2002.
26. Арипов М. , Пудовченко Ю. Е., Арипов М. Основы Интернет. – Т., 2003.
27. Безбогов А.А. Методы и средства защиты компьютерной информации. Учебное пособие. – Тамбов, 2006.

28. Давыдов А.С., Маслова Т.В. Информационные технологии в деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие. – Челябинск, 2007.
29. Зайцев А.П., Голубятников И.В., Мещеряков Р.В. Программноаппаратные средства обеспечения информационной безопасности: Учебное пособие. – М., 2006.
30. Информационные технологии управления в органах внутренних дел: Учебник / Под ред. доцента Ю.А. Кравченко. – М., 1998.
31. Мельников В.П. и др. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. – М., 2008.
32. Казиев В.М. Введение в правовую информатику. – <http://www.intuit.ru>.
33. Исматов Э. Энг хавfli хуруж бу ахборот хуружидир // <http://jizзах.uz/2754-eng-havfli-huruzh-bu-ahborot-huruzhidir.html> - 24 сентябрь 2019 йил
34. Раимов Ш.У. Ахборот хавфсизлигини таъминлаш – миллий хавфсизлик стратегиясининг энг муҳим йўналиши. /Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси жорий архиви, 2006. // Иқтибос манбаси: Эшбек Т. Ахборот-психологик хавфсизлик // <http://uchildiz.uz/ахборот-психологик-хавфсизлик-7/> - 22.05.2016
35. Сайджанов Ф. Ахборот-психологик хуружлар ва уларга қарши курашиш усуллари // <http://mv-vatanparvar.uz/uz/news?id=4582>
36. Тайлакова Ш.Н. Глобаллашган ахборот шароитида ўқувчи-ёшларнинг ғоявий-мафкуравий иммунитетини оммавий ахборот воситалари асосида шакллантириш // Замонавий таълим / Современное Образование. –Т. – 2015. – № 5. –Б.3-7.